

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...22	
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

Хамдамова Фируза Уразалиевна,
 Докторант Национального центра Республики Узбекистан
 по правам человека на соискание степени доктора юридических наук
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD),
 E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

For citation: Khamdamova Firuza Urazalievna. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EVOLUTION AND FEATURES OF DEVELOPMENT. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 109-116

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419727>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам эволюции и особенностям международно-правового регулирования искусственного интеллекта (далее ИИ). Автор отмечает, что ИИ несет риски и угрозы, что обуславливает необходимость его правового регулирования, как на международном, так и на национальном уровне. При этом, достижение в некоторой мере единого видения проблемы на межгосударственном уровне облегчает принятие соответствующих норм и документов на национальном. Вместе с тем, следует отметить, что работа по согласованию модели международно-правового регулирования деятельности в области искусственного развивается очень медленно. На данный момент на международном уровне отсутствуют многосторонние соглашения, которые бы закрепляли соответствующие положения. Существуют лишь отдельные документы, охватывающие некоторые аспекты международно-правового регулирования в данной сфере, однако, они носят рекомендательный характер и являются «мягким правом». Вместе с тем, в рамках ООН и ряда других международных организаций развитие международно-правового регулирования ИИ становится одной из приоритетных задач и направлений сотрудничества.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, права человека, ООН, международно-правовое регулирование, Азиломарские принципы, мягкое право, этика искусственного интеллекта

Хамдамова Фируза Уразалиевна,
 Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси
 Миллий маркази докторанти
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),
 E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ: ЭВОЛЮЦИЯ ВА РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола сунъий интеллектни (бундан кейин СИ) халқаро ҳуқуқий тартибга солишнинг эволюцияси ва ўзига хос хусусиятларига бағишланган. Муаллифнинг таъкидлашича, сунъий интеллект хавф ва таҳдидларга эга, бу еса уни халқаро ва миллий даражада ҳуқуқий тартибга солишни талаб қилади. Шу билан бирга, давлатлараро даражада муаммонинг ягона қарашига маълум даражада еришиш миллий даражада тегишли норма ва ҳужжатларни қабул қилишга ёрдам беради. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, сунъий соҳадаги фаолиятни халқаро ҳуқуқий тартибга солиш моделини уйғунлаштириш бўйича ишлар жуда секин ривожланмоқда. Айни пайтда халқаро миқёсда тегишли қоидаларни бирлаштирадиган кўп томонлама шартномалар мавжуд эмас. Ушбу соҳада халқаро ҳуқуқий тартибга солишнинг айрим жиҳатларини қамраб оладиган алоҳида ҳужжатлар мавжуд, аммо улар маслаҳат характериغا эга ва "юмшоқ қонун"дир. Шу билан бирга, Бирлашган Миллатлар ташкилоти ва бошқа бир қатор халқаро ташкилотлар доирасида сунъий интеллектни халқаро ҳуқуқий тартибга солишни ривожлантириш ҳамкорликнинг устувор йўналишлари ва йўналишларидан бирига айланмоқда.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, технологиялар, инсон ҳуқуқлари, БМТ, халқаро ҳуқуқий тартибга солиш, Азиломариан тамойиллар, юмшоқ ҳуқуқ, сунъий интеллект этикаси.

Khamdamova Firuza Urazaliyevna,

Doctoral student of National Center for Human Rights
of the Republic of Uzbekistan

Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD),

E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EVOLUTION AND FEATURES OF DEVELOPMENT

АННОТАЦИЯ

The article is devoted to the evolution and peculiarities of the international legal regulation of artificial intelligence (hereinafter AI). The author notes that AI carries risks and threats, which necessitates its legal regulation, both at the international and national levels. At the same time, achieving to some extent a unified vision of the problem at the interstate level facilitates the adoption of relevant norms and documents at the national level. At the same time, it should be noted that the work on the harmonization of the model of international legal regulation of activities in the field of artificial is developing very slowly. At the moment, there are no multilateral agreements at the international level that would consolidate the relevant provisions. There are only separate documents covering some aspects of international legal regulation in this area, however, they are advisory in nature and are "soft law". At the same time, within the framework of the United Nations and a number of other international organizations, the development of international legal regulation of AI is becoming one of the priorities and areas of cooperation.

Keywords: artificial intelligence, technologies, human rights, UN, international legal regulation, Azilomarian principles, soft law, ethics of artificial intelligence

Необходимость правового регулирования искусственного интеллекта

Исследование правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники началось в 1970-х гг. в США. Там действовало более 100 университетских образовательных программ, включавших учебные курсы по искусственному интеллекту. В 1990-е гг., интерес к этой сфере распространился и на ряд других зарубежных стран. Именно тогда были приняты первые нормативные документы, регулирующие вопросы использования искусственного интеллекта. С 2015 г. проблематика искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники стала признанной проблемой в большинстве стран мира и в интеграционных объединениях, выйдя на наднациональный уровень. В течение последних лет на международной арене и на уровне национальных законодательств отдельных государств неуклонно возрастает внимание к

проблемам правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) [1, С. 93]. Рост внимания к этим вопросам обусловлено теми рисками и угрозами, которые несет ИИ в области прав человека и международной безопасности.

Так, расширение разработки и использования все более мощных систем ИИ в целях наблюдения является одной из наиболее серьезных проблем в области прав человека в мире. Использование искусственного интеллекта создает существенные проблемы в правовом регулировании вопросов принадлежности интеллектуальной собственности. Применение технологий искусственного интеллекта позволяет открыто вмешиваться в частную жизнь, сводя на нет это недавно завоеванное людьми право. Помимо прав человека, велико влияние ИИ на сферу вооружений. Различные технологические новшества уже не раз влияли на международно-правовой порядок. Так, правоведы уже отмечают влияние цифровых технологий в такой области как контроль над вооружениями.

Отдельно в рамках защиты прав человека также стоит вопрос о влиянии использования технологий искусственного интеллекта на уровень занятости населения в планетарном масштабе. В рамках международных организаций данной проблеме уделяется особенное внимание, предлагаются программы и проекты, направленные на расширение экономических возможностей для людей, однако реальное решение потенциальной проблемы пока так и не найдено.

В современном мире вопросы правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники составляют актуальную повестку как государств и международных организаций, так и крупных корпораций. Одна из основных проблем - адаптация имеющегося правового инструментария к новым, активно развивающимся отношениям и создание эффективных моделей правового регулирования ИИ [1, С.92]. Ведущую роль в этих изменениях должны играть нормы международного права, которые определяют человека, его права и свободы, в качестве высшей ценности [1, С.93]. В настоящее время сложились объективные условия и необходимость формирования комплексного правового института – права искусственного интеллекта в системе информационного права[2]. Достижение в некоторой мере единого видения проблемы на межгосударственном уровне облегчает принятие соответствующих норм и документов на национальном.

Вместе с тем, следует отметить, что работа по согласованию модели международно-правового регулирования деятельности в области искусственного интеллекта также осложнена масштабами влияния искусственного интеллекта на все сферы жизнедеятельности общества.

Предпосылки для формирования международных стандартов касательно ИИ

Развитие и использование технологий искусственного интеллекта обуславливает острую потребность в совершенствовании их правового регулирования как на национальном, так и на международном уровне. Главной задачей правового регулирования в рассматриваемой сфере является установление и поддержание баланса между расширяющимися возможностями развития искусственного интеллекта и рисками, сопутствующими передаче принятия управленческих решений от человека к машине [3].

На данный момент международно-правовое регулирование технологий искусственного интеллекта находится пока в зачаточном состоянии. Конвенции, которые закрепляли бы обязательные для государств нормы для данной сферы, в настоящее время отсутствуют. Имеются лишь некоторые документы рекомендательного характера, направленные на формирование единых норм и стимулирующие переговорный процесс и научно-правовую мысль на данном направлении.

Одним из первых документов в данном направлении стала Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. [4], которая была подписана представителями ведущих мировых держав и провозгласила необходимость создания нормативной базы развития информационных и коммуникационных технологий.

В 2017 году в Калифорнии прошла конференция Beneficial AI 2017, посвященная безопасному применению искусственного интеллекта для пользы человечества. В ней

приняли участие ученые и эксперты в области ИТ, ИИ-технологий, робототехники и права. Результатом конференции стали Азиломарские принципы [5]. Азиломарские принципы — это 23 рекомендации, которых важно придерживаться в работе с искусственным интеллектом, чтобы использовать его исключительно в позитивном ключе. Принципы охватывают различные аспекты, например безопасность, исследовательскую этику, равенство, прозрачность. Несмотря на то что документ не имеет юридической силы, он может выступать как этическое руководство для тех, кто участвует в исследованиях и разработке ИИ-технологий. Азиломарские принципы были основаны на следующем:

- исследования искусственного интеллекта должны проводиться с учетом возможной пользы для человечества;

- необходимо осуществлять комплексное инвестирование и субсидирование изысканий, направленных на поиск полезных способов применения искусственного интеллекта. В частности, необходимо решить вопросы, связанные с надежностью использования искусственного интеллекта, с оптимизацией деятельности человека, с преодолением правовых рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта, с ценностными ориентирами, которые должны лежать в основе искусственного интеллекта и пр.;

- должен осуществляться конструктивный диалог между политиками и разработчиками систем искусственного интеллекта;

- доверие и открытость должны стать определяющими параметрами при организации взаимодействия исследователей и разработчиков систем искусственного интеллекта;

- должно иметь место активное взаимодействие между командами разработчиков искусственного интеллекта;

- необходимо обеспечить безопасность и защищенность систем искусственного интеллекта на протяжении всего срока эксплуатации;

- обязательное выявление причин причинения вреда системой искусственного интеллекта;

- несение полной ответственности разработчиками и создателями продвинутых систем искусственного интеллекта за последствия использования, злоупотребления и действий искусственного интеллекта;

- наличие обязательной синхронизации целей и поведения систем искусственного интеллекта и человека;

- обязательное согласование устройства и функционирования искусственного интеллекта с идеалами человеческого достоинства, прав, свобод и культурного разнообразия;

- обязательное обеспечение защиты личных данных;

- запрет на ограничение свободы и конфиденциальности людей при применении систем искусственного интеллекта к персональным данным;

- принесение системами искусственного интеллекта пользы максимально возможному числу людей;

- осуществление обязательного контроля систем искусственного интеллекта человеком;

- исключение гонки вооружений в области автономного летального оружия;

- обязательный учет потенциальных рисков, связанных с системами искусственного интеллекта;

- применение системы рекурсивного автообучения;

- системы искусственного интеллекта должны осуществлять свою деятельность для принесения пользы всему человечеству, а не одному государству или организации.

Азиломарские принципы легли в основу этических аспектов, прописанных в Монреальской декларации для ответственного искусственного интеллекта, принятой в декабре 2018 года. [6] Монреальская декларация является инициативой в Университете Монреаля, чтобы сложить этические и ответственные принципы для развития искусственного интеллекта. Декларация разработана Монреальским университетом при поддержке

Квебекского института искусственного интеллекта Mila. В Декларации изложены десять принципов, которые необходимо соблюдать: благополучие, уважение к автономии, защита частной жизни и частной жизни, солидарность, демократическое участие, справедливость, включение разнообразия, осмотрительность, ответственность и устойчивое развитие. Сфера действия этой декларации, переведенной на несколько языков, распространяется не только на Монреаль, но и на все заинтересованные стороны, желающие использовать искусственный интеллект в соответствии с изложенными принципами.

Таким образом, на данный момент на международном уровне отсутствуют многосторонние соглашения, которые бы закрепляли соответствующие положения. Существуют лишь отдельные документы, охватывающие некоторые аспекты международно-правового регулирования в данной сфере, однако, они носят рекомендательный характер и являются «мягким правом».

Деятельность системы ООН в сфере развития международно-правового регулирования ИИ

В рамках вопроса о разработке международно-правового регулирования деятельности в области искусственного интеллекта универсальные международные организации занимают важное место. Особый вклад в развитие международно-правового регулирования ИИ вносит ООН.

В рамках поддержки глобального сотрудничества в области ИИ под эгидой ООН в 2019 году был разработан документ «Дорожная карта цифрового сотрудничества» [7], в котором Генеральным секретарем ООН предложено создание многостороннего консультативного органа по глобальному сотрудничеству в области ИИ для решения вопросов, связанных с включением, координацией и наращиванием потенциала в этой области.

На основе проведенных работ ООН опубликовала Сборник «UN Activities on AI» [8], в который вошли отчеты 36 агентств ООН об их использовании ИИ по глобальным вызовам. Анализ документа дает представление о проблемах, связанных с ИИ, решении этических и человеческих проблем.

В ноябре 2021 г. 193 государства-члена на Генеральной конференции ЮНЕСКО приняли Рекомендации по этике искусственного интеллекта [9], который считается первым глобальным нормативным документом по этому вопросу. В качестве цели политики ЮНЕСКО в области ИИ обозначено использование возможностей новых ИТ технологий для построения «общества знаний» и достижения целей устойчивого развития. ЮНЕСКО рекомендует подходить к глобальному развитию ИИ с точки зрения принципов ROAM (права человека, открытость, доступность, участие всех заинтересованных групп) сформулированных ранее в контексте «универсального развития интернета» (UNESCO, 2019). В ЮНЕСКО действует экспертный орган и форум — Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (COMEST). В 2017 году Комиссия подготовила доклад по этике в области робототехники (Report on Robotics Ethics) [10].

В Международном союзе электросвязи создан ряд фокус-групп с задачей изучения возможных направлений стандартизации технических аспектов в области ИИ в контексте ряда прикладных областей. Основное внимание в МСЭ фокусируется на реализации технологий 5G/IMT-2020 и больших данных. Кроме того, МСЭ организует Глобальный саммит «AI for Good», на котором рассматривается широкая тематическая повестка для достижения ЦУР (цели устойчивого развития ООН), очередное мероприятие состоится в мае 2020 г.

В январе 2019 года был опубликован Доклад ВОИС, посвященный ландшафту инноваций в области ИИ [11]. Этот документ из серии «Тенденции развития технологий» является общей информационной базой по вопросам ИИ для лиц, отвечающих за определение политики в государственных и частных структурах. В ноябре 2020 года ВОИС инициировала открытую международную дискуссию на тему «Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект»: третий раунд [12].

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) акцентирует внимание на вопросах неприкосновенности частной жизни в цифровом мире и

защиту прав человека в условиях цифровизации. УВКПЧ проводит исследования вопросов управления постоянно растущим объемом рекомендаций в области прав человека.

Вопросы ИИ также начали рассматриваться в рамках профильных компетенций Комиссии по Экономическому и Социальному развитию (ЭКОСОС) и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В 2018 г. был выпущен **Доклад ЮНКТАД о цифровой экономике**, где одним из центральных вопросов стал трансфер данных, а также потенциал его влияния на развитие технологий блокчейна, облачных технологий, интернета вещей и ИИ. Многосторонним форумом, открытым для всех стран-членов, стала ежегодная **Неделя электронной коммерции ЮНКТАД**, где при участии экспертов, представителей бизнеса и государств проводится обсуждение проблематики развития цифровой экономики. Всё чаще в повестку заседаний вносятся вопросы влияния на экономику стран трансфера технологий, возможности его регулирования и потенциал технологий ИИ и блокчейна. В докладах ЮНКТАД 2021 года обосновывается необходимость единого подхода к управлению трансграничными потоками Big Data.

Деятельность других универсальных организаций в сфере развития международно-правового регулирования ИИ

Помимо ООН, большую роль в развитие международно-правового регулирования играют другие международные организации.

Так, Комитет ОЭСР по политике в области цифровой экономики (CDEP) на своем совещании 16-18 мая 2018 г. согласился сформировать группу экспертов по искусственному интеллекту AIGO с целью согласовать принципы укрепления доверия и принятия ИИ. В группу AIGO вошли более 50 экспертов из разных направлений исследований и секторов (правительство, промышленность, гражданское общество, научные круги и техническое сообщество). В 2019 году были приняты Рекомендации по искусственному интеллекту ОЭСР [13], которые стали первым межправительственным документом на данную тему. Документ ставит во главу угла концепцию доверия к системам ИИ и определяет пять взаимодополняющих принципов ответственного управления, которые призваны её обеспечить:

- ИИ должен приносить пользу людям и планете, стимулируя инклюзивный рост, устойчивое развитие и благосостояние (инклюзивный рост, устойчивое развитие и благополучие);
- системы искусственного интеллекта должны разрабатываться таким образом, чтобы соблюдалось уважение к верховенству права, правам человека, демократическим ценностям и многообразию, при этом должны обеспечиваться надлежащие гарантии, например, в случае необходимости, должно быть предусмотрено вмешательство человека в работу системы, чтобы гарантировать справедливое и честное общество (человекоцентричный подход и справедливость);
- необходимо обеспечить прозрачность и ответственное раскрытие информации о системах ИИ, чтобы люди понимали результаты использования ИИ и могли управлять им (прозрачность и объяснимость);
- системы искусственного интеллекта должны функционировать надёжно, гарантированно и безопасно в течение всего жизненного цикла, потенциальные риски должны постоянно отслеживаться и приниматься соответствующие меры управления (устойчивость /робастность/, безопасность и надежность);
- организации и отдельные лица, разрабатывающие, внедряющие или эксплуатирующие системы ИИ должны нести ответственность за их надлежащее функционирование в соответствии с вышеуказанными принципами (ответственность).

Для реализации этих принципов ОЭСР адресует правительствам пять основных рекомендаций:

- содействовать государственным и частным инвестициям в исследования и разработки для стимулирования инноваций в области надежного ИИ;

- содействовать развитию доступных экосистем искусственного интеллекта с цифровой инфраструктурой, современными технологиями и механизмами для обмена данными и знаниями;
- обеспечить такую политическую среду, которая откроет путь к развертыванию и внедрению надежных ИИ-систем;
- способствовать приобретению людьми навыков в области ИИ и оказывать поддержку работникам в целях справедливого перехода к использованию ИИ;
- осуществлять трансграничное и межсекторальное сотрудничество в целях достижения прогресса в ответственном управлении доверенным ИИ.

В настоящее время в ОЭСР разрабатывается Практическое Руководство по имплементации вышеперечисленных «Рекомендаций по ИИ».

Важно отметить роль Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC). В частности, в 42-м подкомитете 1-го Объединённого технического комитета Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC) в настоящее время разрабатывается целый ряд стандартов в области ИИ, которые можно классифицировать по следующим областям:

- основополагающие стандарты (терминология и концепции);
- стандарты больших данных для систем ИИ;
- доверие к системам ИИ;
- практические примеры использования и приложения;
- вычислительные методы и характеристики систем ИИ.

Можно также отметить роль ВТО. В ежегодном докладе ВТО за 2018 г. эксперты ВТО отметили, что именно ИИ наряду с технологиями блокчейна, интернета вещей и 3D несёт потенциал значительной трансформации международной торговли и электронной коммерции (WTO, 2018) [14]. Отмечается, что данные технологии могут оказать значительное воздействие на компьютерные услуги и трансфер интеллектуальной собственности (WTO, 2019).

Сноски/Иктибослар/References:

1. Арзуманян А.Б. Искусственный интеллект: вопросы международно-правового регулирования//Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 3. (Arzumanyan A.B. Artificial intelligence: issues of international legal regulation//North Caucasian Legal Bulletin. 2021. № 3.)
2. Полякова Т.А., Камалова Г.Г. «Право искусственного интеллекта» и его место в системе информационного права//Правовое государство: теория и практика. No 3 (65) 2021. <https://pravgos.ru/index.php/journal/article/view/366/308> (Polyakova T.A., Kamalova G.G. "The law of artificial intelligence" and its place in the information law system//The rule of law: theory and practice. No 3 (65) 2021)
3. Толочко, О.Н. Международно-правовое регулирование развития и использования искусственного интеллекта / О.Н. Толочко // Информационные технологии и право : правовая информатизация – 2021 : сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 28 окт. 2021 г.) / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь ; под общ. ред. А. Ф. Мательского. – Минск : НЦПИ, 2021. – С. 376–38 (Tolochko, O.N. International legal regulation of the development and use of artificial intelligence / O.N. Tolochko // Information technologies and law : legal informatization – 2021 : collection of materials of the VII International Scientific and Practical Conference (Minsk, October 28, 2021) / National Center for Legal Information Of the Republic of Belarus ; under the general editorship of A. F. Matelsky. – Minsk : NCPI, 2021. – pp. 376-38)

4. Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. Текст документа доступен на https://continent-online.com/Document/?doc_id=1023802 (Okinawa Charter of the Global Information Society 2000)
5. Азиломарские принципы 2017 года. Текст документа доступен на <https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles> (The Azilomar Principles of 2017.)
6. Монреальская декларация для ответственного искусственного интеллекта 2018 года. Текст документа доступен на <https://montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration/> (Montreal Declaration for Responsible Artificial Intelligence 2018)
7. Дорожная карта Генерального секретаря ООН цифрового сотрудничества 2019 г. года. Текст документа доступен на <https://montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration/> (The UN Secretary General's Roadmap for Digital Cooperation 2019)
8. UN Report “UN Activities on AI”. Available at <https://www.itu.int/pub/S-GEN-UNACT>
9. Рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта 2021 года. Текст документа доступен на https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_rus (UNESCO Recommendations on the Ethics of Artificial Intelligence 2021)
10. UNESCO Report on Robotics Ethics, 2017. Available at <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952>
11. Доклад ВОИС, посвященный ландшафту инноваций в области ИИ, 2019 г. Текст документа доступен на <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4716> (WIPO Report on the AI Innovation Landscape, 2019)
12. Более подробно о дискуссиях ВОИС об ИИ на https://www.wipo.int/about-ip/ru/frontier_technologies/frontier_conversation.html (Learn more about WIPO's discussions on AI at https://www.wipo.int/about-ip/ru/frontier_technologies/frontier_conversation.html)
13. Рекомендации по искусственному интеллекту ОЭСР, 2019 г. Текст документа доступен на https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/scoping-the-oecd-ai-principles_d62f618a-en (OECD Recommendations on Artificial Intelligence, 2019)
14. Кулешов А. и др. Актуальные задачи международного взаимодействия по развитию и регулированию искусственного интеллекта. 20.02.2020 [Эл.ресурс] URL: <https://d-russia.ru/aktualnye-zadachi-mezhdunarodnogo-vzaimodejstviya-po-razvitiyu-i-regulirovaniyu-iskusstvennogo-intellekta.html> (Kuleshov A. et al. Current tasks of international cooperation on the development and regulation of artificial intelligence. 20.02.2020)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000